

(GT11 - Entrelaçamentos Poéticos com a Vida Vegetal)

Pinturas vivas e a arte do cuidado

Mes. Ana Paula Lourenço da Silva (UFRJ)

Resumo

Apresentação das pinturas vivas autorais, formato de obra de arte híbrida constituída de técnicas tradicionais e contemporâneas das práticas artísticas emaranhadas em plantas (ao longo da vida da semente à decomposição). Elas operam a arte como recuperação da capacidade de criar pontes e conexões experimentais para pensar e agir juntos, como arte de ter cuidado: criar, inventar e incarnar figuras e mundos possíveis. A arte de cultivar estes seres estéticos (as plantas e as figuras retratadas) e seus modos de ser, instaura modos de existência inéditos, assim como os espaços onde vivem. São seres vivos não apenas pela “adição” da planta “viva”, mas porque individualizam em conjunto e, assim, instauram modos de ser e seus respectivos mundos possíveis. Estão vivas na medida que rompem o espaço institucional do cubo branco trazendo um sentido de habitar o espaço expositivo, a relação que estabelecem é do âmbito do habitar.

Palavras-chave: Pintura Viva; Arte Ecológica; Simpoíese; Arte Contemporânea .

Abstract

Introducing authorial living paintings, a hybrid artwork format made up of traditional and contemporary techniques from artistic practices entangled in plants (throughout their life from seed to decomposition). They operate art as a recovery of the capacity to create experimental bridges and connections to think and act together, as the art of being careful: creating, inventing and incarnating figures and possible worlds. The art of cultivating these aesthetic beings (the plants and figures portrayed) and their ways of being, establishes unprecedented modes of existence, as well as the environments where they live. They are living beings not just due to the "addition" of the "living" plants, but because they individuate collectively and, in this way, establish ways of being and their respective possible worlds. They are alive to the extent that they break through the white cube, bringing a sense of inhabiting the exhibition space the relationship they establish is in the realm of dwelling.

Keywords: Living Painting; Ecological Art; Sympoiesis; Contemporary Art.

INTRODUÇÃO

As pinturas vivas apresentadas neste artigo são resultados parciais da pesquisa artística desenvolvida pela artista visual e autora deste texto Ana Paula Lourenço. Elas são imagens resultantes do exercício que de dar vazão a questionamentos profundos acerca do estado de desencantamento que permeia a vida contemporânea nas zonas urbanas. Com aflição e

CIACT/SAD 09

despreparo, já podemos sentir a intrusão de Gaia (STENGERS, 2015) por meio de instabilidades que colocam em xeque o projeto desenvolvimentista das economias neoliberais.

As mudanças climáticas não são meras hipóteses, por sua vez, têm-se revelado de forma drástica com transformações nos sistemas hídricos, correntes marítimas e atmosféricas, além do aumento significativo das temperaturas a nível global. Contudo, mesmo sendo intrínseca ao funcionamento homeostático do planeta, tal instabilidade é acentuada pela ação predatória de alguns sistemas produtivos humanos. Ao longo das últimas décadas, diversos estudos promovidos por agências como o *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC¹) nos alertam sobre os efeitos irreversíveis da queima desenfreada de combustíveis fósseis, das atividades agroindustriais, do desmatamento, da poluição e contaminação generalizadas, assim como outras práticas antrópicas predatórias aos ecossistemas naturais.

Sabemos que não há um único culpado para o estado de desencantamento – ou abismo – que nos encontramos agora, tampouco, há soluções simples que revertam esse cenário. Mas, enquanto artista e pesquisadora, algo que posso fazer (ao menos tentar) é “modular as percepções coletivas: regressar no tempo, sem romantismos ou nostalgia, justamente para reformular velhas teorias, abordagens, éticas e estéticas, que provocaram e seguem provocando a erosão do solo comum que ainda nos sustenta” (TAKAMINE, 2024, p.). Se o futuro é ancestral, como nos diz Ailton Krenak (2021), devemos fechar os olhos e, em silêncio, escutar as vozes dos rios e das florestas, sob a tentativa de se lembrar como era o mundo antes da “crise” contemporânea se instaurar. Pois estes seres, rios e floresta, já estavam aqui bem antes de nós. E, provavelmente, continuarão seus cursos vitais independentemente da nossa presença na Terra.

A ARTE DO CUIDADO

Se a época mudou, “podemos começar afirmando que estamos totalmente mal preparados para produzir o tipo de resposta que sentimos que a nova situação pede. Mas não se trata de uma

¹ O IPCC fornece avaliações regulares de base científica sobre as mudanças climáticas, dos seus impactos e riscos futuros, além de opções de adaptação e mitigação. O objetivo do IPCC é fornecer aos governos, em todos os níveis, informações científicas que possam ser utilizados para desenvolver políticas climáticas: <<https://www.ipcc.ch>>.

CIACT/SAD 09

constatação de impotência, e sim, antes, de um ponto de partida” (STENGERS, 2015, p.20). É necessário dotar a situação de seu poder de transformação, de amplificador de potências, de nos fazer pensar, sentir, imaginar e agir. O enfrentamento deste campo problemático impõe a convocação de um olhar transdisciplinar, uma vez que implica e inclui na equação inúmeras camadas e aspectos da realidade, tanto “do plano macropolítico – fatos e modos de vida em sua exterioridade formal, sociológica – quanto micropolítico – que agitam a realidade, dissolvendo formas e engendrando outras, num processo que envolve o desejo e a subjetividade” (ROLNIK, 2006, p.1).

As respostas que podem surgir dependem do repovoamento de um mundo “devastado pelo confisco ou pela destruição das capacidades coletivas e sempre estabelecida de pensar, imaginar e criar” (STENGERS, 2015, p.88). Estamos falando de repovoar o deserto devastado de nossa imaginação com socio-biodiversidade. Nosso tempo urge por novas histórias, novas narrativas de mundos. Histórias que explicitem o pensar juntos como obra a ser feita, em construção, em movimento. Histórias que tornem perceptíveis e legítimos a variedade, a pluralidade e a heterogeneidade dos modos de engajamento de cada um, e daquilo que se sentem capazes de fazer, pois não se trata de construir um modelo, mas sim de uma experiência prática de “nos tornarmos capazes” [*render each other capable*] (HARAWAY, 2023). É através de articulações transversais das subjetividades em construção, das relações sociais sempre cambiantes e da reinvenção do meio ambiente que serão escritas tais histórias. Conectando através dos nós mais diversos o micro ao macrocosmo.

Isabelle Stengers atenta que as respostas para como viver juntos, compondo comunidades em simpoiese, fazendo-junto, conclama a arte de ter cuidado: a arte farmacológica do *pharmakon*. De acordo com a filósofa, “o que caracteriza o *pharmakon* é, a um só tempo, sua eficácia e sua ausência de identidade: ele pode ser, conforme a dosagem e o uso, tanto veneno quanto remédio” (STENGERS, 2015, p.94). Por não se tratar de uma identidade estável, requer um cuidado constante, atenção, aprendizado das dosagens e dos modos de preparo. Tentativas e erros até chegar aos acertos.

Neste momento em que vivemos, não se pode deixar a criação, a vida, o pensamento,

CIACT/SAD 09

para “depois”, quando o perigo do que foi chamado de intrusão de Gaia (as catástrofes climáticas) já houver passado – trata-se de “saber que o que pode ser remédio é ainda mais suscetível de se tornar veneno quando utilizado sem prudência e sem experiência. E trata-se aí de um cuidado que não tem nada de épico, que pode pertencer a qualquer época e a qualquer tradição” (STENGERS, 2015, p.109). Stengers explicita que não está falando sobre a capacidade de ter cuidado, mas sim da “*arte de ter cuidado*” (STENGERS, 2015, p.55). Muito longe do cuidado “medicalizado”, o que a filósofa defende é um cuidado com a constituição de si e dos outros em conjunto, um cuidado de composição, que é, também e necessariamente, estético:

Se há arte, e não apenas capacidade, é por ser importante aprender a cultivar o cuidado, cultivar no sentido em que ele não diz respeito aqui ao que se define *a priori* como digno de cuidado, mas em que ele obriga a imaginar, sondar, atentar para as consequências que estabelecem conexões entre o que estamos acostumados a considerar separadamente. Em suma, ter cuidado no sentido em que o cuidado exige que se saiba resistir à tentação de julgar (STENGERS, 2015, p.55).

A arte de ter cuidado é parte da arte de criar, inventar, experimentar e com-pôr mundos possíveis. Ela perpassa o escutar as reverberações. Pode ser entendida como dispositivos que viabilizam e incarnam os prolongamentos, dobras e confusões essenciais para a existência dos possíveis compostos por heterogêneses. São esforços em direção a aprender a experimentar, em cada caso e a seu modo, como habitar territórios e fronteiras, são provações e riscos a serem assumidos e eles exigem o cuidado para não cair na barbárie. Através do trabalho criativo e inventivo de apagar e rescrever de fronteiras e limites que funcionam como regeneração, as feridas são cicatrizadas.

A única generalidade que podemos afirmar é a de que é necessário, sempre, cultivar a arte de ter cuidado na construção de territórios existenciais, das fronteiras e, portanto, também nas conexões entre estes. Quando as narrativas são produzidas incorporando a arte de ter cuidado, num “processo de aprendizado concreto, em que as dificuldades, as hesitações, as escolhas, os erros fazem parte da narrativa tanto quanto os êxitos e as conclusões” (STENGERS, 2015, p.129), elas acabam incorporando o gosto daquilo que as produziu.

CIACT/SAD 09

FICAR COM O PROBLEMA – REGENERAÇÃO E COMPOSTAGEM

Lamentar pelo desmembramento de um mundo nostálgico não se enquadra como uma atitude aceitável na proposição harawayana. Chorar pela morte de seres e seus modos singulares de existência não é sobre apontar os “responsáveis” pela destruição e exigir reparação, mas, ao contrário, mover-se do lamento e da nostalgia à re-presentificação, à re-presença [*represencing*], à prática do que chama de memória vital. Diante da necessidade de responder as alterações climáticas que a cada dia ganham mais destaque, Haraway indica que necessitamos atentar para todas as fases do ciclo da vida, trabalhando também com a morte.

Tomar responsabilidade pelos modos de existência, coletando as histórias daqueles que sobraram, visitando, vivendo junto, enfrentando os mortos e os vivos em todas as suas materialidades: “nessas estórias, os jogadores multiespécies, entramados em traduções parciais e imperfeitas através da diferença, refazem os modos de viver e morrer sintonizados com o florescimento finito ainda possível, com a recuperação ainda possível” (HARAWAY, 2023, p.25). Na obra de Haraway, através do trabalho da arte, efetua-se uma tarefa de regeneração, de cura parcial:

regeneração envolve um crescimento renovado da estrutura e uma restauração da função a partir do que foi degradado, com uma constante possibilidade de produção de ‘elementos gêmeos ou outras produções de tal maneira que o membro renovado pode ser monstruoso, duplicado, potente. Precisamos de regeneração, não de renascimento, e as possibilidades para nossa reconstituição incluem o sonho utópico da esperança de um mundo monstruoso’ (HARAWAY, 2009, p.98).

A regeneração harawayana que é referência para a produção das pinturas vivas apresentadas aqui deve ser entendida em fricção com a reativação [*to reclaim*] que Isabelle Stengers (2017), filósofa da ciência, amiga e grande influência em sua vida, apresenta em seu artigo *Reativar o Animismo*:

Reativar significa reativar aquilo de que fomos separados, mas não no sentido de que possamos simplesmente reavê-lo. Recuperar significa recuperar a partir da própria separação, regenerando o que a separação em si envenenou. Assim, a necessidade de

CIACT/SAD 09

lutar e a necessidade de curar, de modo a evitar que nos assemelhemos àqueles contra os quais temos de lutar, tornam-se irremediavelmente aliadas (STENGERS, 2017, p.8).

A tradução para o português enfatiza que o verbo *to reclaim* é polissêmico, podendo ser traduzido como “reivindicar”, “recuperar”, “reformatar”, “regenerar”, “reafirmar”.

Através do trabalho de apagar e reescrever de fronteiras e limites, que funciona como regeneração, as feridas são cicatrizadas. A dor não é apagada ou obliterada, mas incorporada em memória ativa, em cicatriz, em enriquecimento de vida, em aprendizado, em sentido para a vida, em composição artística.

FC – A SIMPOIESE COMO MÉTODO

As práticas de composição de narrativas de maneira artístico-científica propostas por Haraway convocam a capacidade humana para criar tecnologias que permitam realizar um trabalho de ressurgência, de reativação e de regeneração entre os distintos seres que são parceiros constitutivos e as paisagens onde habitam. Isso significa reescrever as fronteiras das possibilidades de mundificação através das práticas heterogêneas associadas a produção de corpos e mundos do acrônimo FC – fato científico, ficção especulativa, especulações fabulativas, ficção científica, ficção séria, feminismo especulativo, para citar alguns dos seus sentidos.

Em uma das muitas menções e elucidações que dá para o acrônimo FC [*SF*] ao longo de sua obra, lemos: “penso em SF e nas figuras de barbante [*string figures*] num sentido triplo de figuração” (HARAWAY, 2023a, p.15): 1. Um método para traçar; 2. A coisa real; 3. Uma prática e um processo. Em seu livro mais recente, de 2016 (aqui citada a tradução para português de 2023), resume que o SF é “prática e processo; é devir-com reciprocamente em retransmissões surpreendentes; é uma figura para a continuidade no Chthuluceno” (HARAWAY, 2023a, p.15).

O mais importante a notar é que o Chthuluceno é um horizonte a ser construído como uma saída, uma resposta às catástrofes climáticas que adentramos com o fim do Holoceno. No entanto, Haraway não apresenta uma receita a ser seguida; o que encontramos em sua obra são ferramentas para navegar e nos tornarmos mutuamente capazes de feitos que até agora ainda não somos. Uma boa maneira de começar é pela regeneração operada pelo compostar: “O

CIACT/SAD 09

Chthuluceno ainda inacabado deve recolher o lixo do Antropoceno e o extermínio do Capitaloceno, picotando, triturando e estratificando como um jardineiro louco, para formar uma pilha de composto muito mais quente para passados, presentes e futuros ainda possíveis” (HARAWAY, 2023, p.107).

PINTURAS VIVAS

O movimento de reinscrição de contornos e formas dos organismos vivos são o seu processo de individuação, que acontece paralelamente e em atravessamentos ao de seus meios [*milieu*] e parceiros. As pinturas autorais apresentadas adiante são tratadas como pinturas vivas, portanto, como seres vivos, não em simples decorrência da “adição” de uma planta “viva” ao seu processo de produção, mas são entendidas enquanto seres, precisamente, porque individualizam em conjunto com a imagem pintada e com o observador implicado em regá-la e nutri-la. Neste processo de cuidado mútuo, as pinturas instauram modos de ser inéditos e, portanto, os respectivos mundos onde são possíveis.

Estes experimentos artísticos devem ser entendidos, portanto, enquanto organismos estéticos, assim como apresentado pelo artista e pesquisador brasileiro Guto (Carlos Augusto) Nóbrega (2010): “a ideia do organismo estético proposto [...] não pretende imitar o comportamento orgânico, mas sim de ser, em essência, uma estrutura viva com coerência própria, tomada de uma perspectiva que entende que a arte é, em reflexo, uma propriedade de vida” (NÓBREGA, 2010, p.150, tradução nossa). Os organismos estéticos possuem a propriedade de individualizar em paralelo tanto com a artista quanto com o espaço onde foram produzidas e habitam e, posteriormente, devém-com os visitantes. É necessário deixar claro que “estamos falando de arte como um organismo que se alimenta e evolui por meio de palavras, gestos e energias, operando sob um novo paradigma, no qual o objeto de arte dá lugar a um sistema vivo” (NÓBREGA, 2004, p.103).

As obras são seres vivos, pois também possuem corpos vibráteis que buscam, incessantemente, coesão interna: “da mesma forma que um sistema vivo, o organismo estético

CIACT/SAD 09

emerge de um processo que busca a coerência. As fronteiras do organismo estético são delimitadas pelo campo de coerência, que se manifesta a partir da interação de três subsistemas: o artista, a obra de arte e o observador” (NÓBREGA, 2010, p.217, tradução nossa).

Rubens Takamine, curador e pesquisador residente na cidade do Rio de Janeiro, escreve no catálogo da exposição “em cantos plantados”, onde as pinturas vivas foram exibidas ao público pela primeira vez que

[...] a produção de Lourenço é um vasto jardim onde cada ideia é semeada em um canteiro com terra molhada. Esse solo é então nutrido com um fluxo incessante de histórias acerca do bem viver, em um ciclo repleto de inícios, meios e inícios - não há fim. Alguns trabalhos nascem e encontram seu lugar quase que imediatamente, enquanto outros precisam das condições ambientais específicas para crescer, maturar e florescer. Quando uma obra finalmente encontra sua forma autônoma e se lança ao mundo, falamos que ocorre a quebra da dormência (TAKAMINE, 2024, p.15).

Figura 1.

Uma obra que encarna legitimamente esse processo descrito por Takamine é a pintura Fotossíntese, um autorretrato na qual a imagem da artista insurge com uma máscara PFF2 à

CIACT/SAD 09

frente do rosto, característica do período conturbado da pandemia de Covid-19 no Brasil. Contudo, mesmo sendo símbolo do isolamento social forçado, a máscara se torna o ponto de partida para o reflorescimento: quando a vida emerge da adversidade. Essa obra foi uma das primeiras a serem produzidas, em meados de 2021, mas levou tempo até adquirir sua conformação atual. Fotossíntese é uma poderosa metáfora do desejo de regeneração, pertencimento e convívio interespecíes. A força disruptiva da germinação que pré-anuncia a urgência em encarmos alternativos modos de existência (ou sobrevivência).

Fotossíntese, 2024. Foto: Rafael Salim.

Decadência e crescimento são simbióticos. Por esta característica, a artista cultiva uma planta dentro - ou através ou no meio - da pintura. A escolhida para ser sua espécie companheira, sua parenta nesta obra foi *Portulaca oleracea*. Popularmente conhecida como onze horas no Brasil porque floresce todos os dias nesse horário, foi escolhida devido à sua classificação como Planta Alimentícia Não Convencional (PANC). Assim, a artista é capaz de cultivar uma autoimagem comestível composta por outro ser além dela, aumentando assim a biodiversidade de seu próprio corpo, sua imagem e seu ambiente com a mesma prática e ato artístico. O ato de cultivar é desenvolvido como um pensamento pelo meio, no sentido de que o meio é onde as distinções nunca são nítidas, onde as coisas se fundem umas nas outras em suas bordas e o interior se transforma no exterior. Pensar a partir do meio significa, então, repensar as relações: não são dois ou mais termos pré-definido que entram em relação; mas colocar-se em relação para ver os agentes e questões que aparecem emaranhados nos pontos de mediação.

No exercício de cultivar pontos de mediação, estamos renovando os pontos de encontro a cada novo ritual de contato, seja pela rega, a colheita, ou o toque para sentir a umidade do solo. Esta prática traz uma compreensão do processo de individuação relacionado a uma sinergia constitutiva com outros seres vivos e com o ambiente, que não envolve uma separação rígida entre o eu e o outro (também outros inorgânicos). Afinal, as plantas não precisam negar seu ambiente para existir. Pelo contrário, elas produzem oxigênio e capturam e armazenam carbono de modo a manter a atmosfera do planeta em um nível que humanos consideram habitável. Plantas produzem ambientes.

CIACT/SAD 09

Um habitat é o plano de fundo da própria vida, o palco vivo onde as figuras desenvolvem suas atividades diárias. Habitat, onde se vive, deriva do latim *habitare*, o ato de viver, que por sua vez deriva de *habere*, que significa ter, segurar, possuir. O lugar que alguém tem, que por sua vez tem aqueles sob seu domínio (por fascinação). Se um habitat é sempre de alguém, a artista questiona: eu poderia postular que com esta pintura viva, minha própria imagem se torna o habitat dessa planta e, com isso, meu próprio habitat? O que significa tornar a mim o habitat de uma planta?

Figura 2 - Frame de *Tasting Time*. Ana Paula Lourenço. 2021, vídeo digital, 1:20 min.

O movimento em loop da obra em vídeo *Tasting Time*, 2021, chama a atenção para o exercício capaz de cultivar o outro (a planta) e cultivar a si ao mesmo tempo, mas ainda mantendo as diferenças. A vídeo performance *Tasting Time* desperta a imaginação para os ciclos e a prática da simpoiese (Haraway, 2023). Na imagem, a artista come as flores que desabrocham às onze horas de dentro de uma pintura em encáustica, com isso, realizando a ação de degustar o tempo por meio da relação multiespécies que ela estava nutrindo. Sobre esse processo, lemos uma anotação em um dos sketchbooks que mantinha no período que produziu a obra:

Para nós que desejamos vento, a memória é apenas um ponto de partida. O que permanece é a intensidade. Brisas ou tempestades. A morte não existe mais, tudo muda. Tudo germina. Das cicatrizes sinto brotar. A sutura abraça as rachaduras que se movem. O que pesa mais, a dor ou as memórias? As horas? Meu corpo me diz que é a hora

CIA CT/SAD 09

vermelha. Pelo caminho do prazer, eu me diluo em húmus, eu sou terra. Atravesso o infinito da matéria, a multiplicidade das formas e emergo semente. Comece de novo. Somos sedentos por sonhos (2021, s/ página).

Figura 3 e 4 -Paradoxo do Canteiro (ou Indomável). Ana Paula Lourenço. 2024. 78 cm x 78cm x 10 cm. Técnica: Acrílica sobre tela e planta sobre manta bidim. Fotos: Rafael Salim.

A matéria orgânica, o húmus, o composto, além de ser alicerce físico de boa parte das obras, também é porta-voz de uma mensagem mais profunda. A vida vegetal, presente nas pinturas vivas produz vínculos afetivos que libertam o espectador da assepsia que costuma apoderar-se do cubo branco hermético, isolado, intocável. A obra “Paradoxo do canteiro (ou Indomável)”, 2024, traduz a convivência da floresta com o concreto urbano. Esta obra tem vista 360°: primeiro vemos sua estrutura traseira e somente após adentrar o espaço, temos a

CIACT/SAD 09

experiência da visada frontal. Algumas espécies de plantas crescem em uma manta bidim juntamente a uma tela vazada suspensa pelo teto. Através de um sistema de gotejamento, que se assemelha a um aparelho de soro usado para hidratar e tratar humanos e animais em hospitais, a água escorre lentamente e penetra na terra acolhida pela manta. Trata-se de um canteiro fértil que se mantém vivo à medida que recebe luz natural e atenção. Arte do cuidado e do cultivo.

REFERÊNCIAS

FOTOSSÍNTESE. Ana Paula Lourenço. 2024. 41 cm x 30cm x 20 cm. Técnica: Encáustica, planta e máscara de proteção respiratória sobre madeira. Foto: Rafael Salim.

IPCC. Disponível em: <<https://www.ipcc.ch>>. Acesso em: 02/04/2024.

HARAWAY, Donna. *Ficar com o Problema: fazer parentes no Chthuluceno*. São Paulo: n-1 edições, 2023.

_____. Manifesto ciborgue. Ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX. In: HARAWAY, D.; KUNZRU, H.; TADEU, T. *Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano*. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. P. 33-118.

KRENAK, Ailton. 2017. *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: Companhia das Letras.

NÓBREGA, Carlos Augusto M. Interações, hibridações e simbioses in *Revista Arte & Ensaios* (UFRJ) vol. 9, p. 98-105, 2004.

_____, Carlos Augusto M. *Thinking Hyperorganisms*. Art, technology, coherence, connectedness, and the integrative field. 1ª ed Saarbrücken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. 248p.

PARADOXO DO CANTEIRO (OU INDOMÁVEL). Ana Paula Lourenço. 2024. 78 cm x 78cm

CIACT/SAD 09

x 10 cm. Técnica: Acrílica sobre tela e planta sobre manta bidim. Fotos: Rafael Salim.

ROLNIK, Suely. Geopolítica da Cafetinagem. 2006. *Website do Núcleo de Subjetividade*. Disponível em: <<http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/suely%20rolnik.htm>>. Acesso em: 26 de fevereiro de 2018.

SILVA, Ana Paula; TAKAMINE, Rubens. Em cantos plantados. *Website da artista Ana Paula Lourenço*. Disponível em: <<https://beacons.ai/amitocondria>>. Acesso em : 20/04/2024.

STENGERS, Isabelle. *No tempo das catástrofes – resistir à barbárie que se aproxima*. São Paulo: Cosac Naify, 2015.

_____, Isabelle. Reativar o animismo. *Caderno de Leitura*, Belo Horizonte, n. 62, p. 1-15, 2017.

TASTING TIME. Ana Paula Lourenço. 2021, vídeo digital, 1:20 min

Como citar este texto:

SILVA, Ana P. L. Pinturas vivas e a arte do cuidado. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-13.